

PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS - RIVISTE

La piattaforma **SIRIO@UniTO** ospita a oggi **19 riviste online Open Access**. Altre 3 sono in preparazione.

Una rivista è già **in Fascia A ANVUR** e altre 2 hanno fatto domanda a gennaio 2017.

Alcune sono **già indicizzate in queste banche dati**, mentre altre sono ancora sotto esame per l'inclusione:

Scopus	1
DOAJ (Directory of Open Access Journals)	7
ERIH+ (European Reference Index for the Humanities)	5
MLA (Modern Language Association)	2

In totale, negli anni 2015-2017 le riviste attive hanno generato **185.370 downloads**, così suddivisi per anno:

Anno	Riviste	Downloads
2015	12	23.765
2016	16	77.176
2017	17	84.429

Ricordiamo che la **creazione di una rivista o il passaggio da una piattaforma preesistente è completamente gratuito**. L'Ufficio Open Access fornisce supporto nella fase di avvio e nella istruzione all'uso del software di gestione delle riviste (OJS). Ogni rivista è autonoma nelle scelte editoriali e nella redazione.

PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS - LIBRI

La piattaforma **Collane@UniTO** ospita a oggi **13 monografie online Open Access**, con altre due in preparazione.

La pubblicazione è **gratuita**, l'**Università di Torino** figura come editore e può **assegnare codici ISBN**.

APERTO/IRIS – ARCHIVIO ISITITUZIONALE OPEN ACCESS (DEPOSITO)

AperTo – IRIS a **giugno 2017** aveva generato **550.953 downloads** su **27.560 file** allegati (ultimo dato fornito da CINECA), a riprova della **visibilità** ottenuta dalla ricerca prodotta in UniTo.

Il **Link Out da PubMed** (**aggancio diretto da PubMed** sui file presenti in AperTo-IRIS) ha generato da giugno a gennaio 2018 **59.226 downloads**, così suddivisi per mesi (dati NIH):

01/2018	7.908
12/2017	6.392
11/2017	8.672
10/2017	9.237
09/2017	7.816
08/2017	7.306
07/2017	7.380
06/2017	4.515

Infine qualche dato sulla **conformità al Regolamento Open Access nel 2016**: la media di prodotti conformi è **87%**, con Dipartimenti che vanno dal 97% di prodotti conformi al 50%.

Ricordiamo che **depositando** il postprint in AperTo-IRIS si facilita il funzionamento di servizi come **Unpaywall (Io Sci-Hub legale)**

A gennaio 2018 è partito il progetto di **Banca dati nazionale degli editori**, per creare una lista di nomi omogenei da utilizzare per l'inserimento in AperTO-IRIS e per collegare poi le relative politiche nei confronti del deposito in Open Access.

SUPPORTO PER PROGETTI EUROPEI HORIZON2020

Chi fosse finanziato in Horizon2020 e avesse quindi necessità di redigere un **DMP (Data Management Plan)** può ottenere supporto (contattare l'ufficio).

Chi fosse interessato a **EOSC (European Open Science Cloud)**, il futuro della ricerca in Europa su cui la Commissione Europea investirà 4,7 miliardi di Euro, può ottenere maggiori informazioni sempre contattando l'ufficio.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Al momento è previsto il **seminario Open Science – What's in it for me** nei giorni **8-9 marzo** (Circolo dei Lettori) con Bianca Kramer e Jeroen Bosman dell'Università di Utrecht, autori delle **101 Innovations in Scholarly Communication**. È un'occasione unica per imparare a utilizzare strumenti per fare Open Science in pratica.

Il 21 marzo si terrà un workshop per le scienze umane e sociali legato al progetto **HIRMEOS** sul tema **Valutazione della ricerca e servizi di identificazione/citazione: prospettive nelle scienze umane e sociali**.

Sono possibili seminari nei Dipartimenti o nei Poli su temi quali Open Science, Open Access, EOSC, Open data, da concordare con gli interessati.

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

A seguito della riorganizzazione, l'ufficio **Open Access e l'Area Terza Missione** stanno collaborando più da vicino alla realizzazione di progetti e servizi.